

IMPORTÂNCIA DA IMPLEMENTAÇÃO DE UM PROTOCOLO DE DESMAME VENTILATÓRIO EM UTI ADULTA

Ciências da Saúde, Edição 112 JUL/22 / Por Revista NovaFisio

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6840828

Autores:

Eliza Maria Frederico Teixeira¹

Lucas Augusto Adrien Caetano²

RESUMO

Introdução: As Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) são recintos projetados para atender pacientes críticos e instáveis, em algumas vezes em ambientes hospitalares, e são tidas de alta complexidade por terem tecnologia de ponta e equipamentos informatizados, de ritmo acelerado, procedimentos invasivos. A UTI oferta aos usuários inúmeros tratamentos, em foco o suporte de vida por via de ventilação mecânica para preservar o equilíbrio entre as trocas gasosas, oferta e demanda de oxigênio. É importante ressaltar que o processo de desmame da ventilação mecânica é de tal maneira desafiador, requerendo ação conjunta e interativa de toda a equipe multiprofissional envolvida no cuidado ao paciente para reconhecer prováveis causas associadas à falha e desenvolver estratégias para possibilitar autonomia ventilatória o mais rápido possível.

Objetivos: Este estudo tem como objetivo desmistificar a importância da implementação de um protocolo de desmame ventilatório em Unidade de Terapia Intensiva adulta. **Metodologia:** O desenvolvimento dessa pesquisa para abordar o artigo em questão foi baseado em bancos de dados de bibliotecas virtuais de saúde, revisões bibliográficas através de autores que tratam do tema. **Considerações finais:** O estudo propiciou esclarecer que o uso de protocolos de desmame ventilatório mecânico estão relacionados à diminuição do tempo de ventilação mecânica, do tempo de internação e do tempo de sua utilização. Os parâmetros prenunciadores para o desmame ventilatório estão justapostos em seus protocolos, sendo de grande valia para que tais protocolos obtenham melhores resultados.

Palavras-chave: Desmame ventilatório; Desmame; Protocolo de desmame ventilatório; Respiração artificial.

ABSTRACT

Introduction: Intensive Care Units (ICUs) are rooms designed to care for critically ill and unstable patients, sometimes in hospital environments, and are considered of high complexity for having state-of-the-art technology and computerized equipment, fast-paced, invasive procedures. The ICU offers users countless treatments, in focus life support via mechanical ventilation to preserve the balance between gas exchange, oxygen supply, and demand. It is important to emphasize that the process of weaning from mechanical ventilation is so challenging, requiring joint and interactive action of the entire multiprofessional team involved in patient care to recognize probable causes associated with failure and develop strategies to enable ventilatory autonomy as soon as possible. **Objectives:** This study aims to demystify the importance of implementing a ventilatory weaning protocol in an adult Intensive Care Unit. **Methodology:** The development of this research to approach the article in question was based on databases of virtual health libraries, literature reviews by authors who deal with the subject. **Final Considerations:** The study provided clarification that the use of mechanical ventilatory weaning protocols are related to the reduction of mechanical ventilation time, hospitalization time and the time of its use. The prenatal parameters for ventilatory weaning are juxtaposed in their protocols, being of great value for such protocols to obtain better results.

Keywords: Ventilatory weaning; Weaning; Ventilatory weaning protocol; Artificial respiration.

1. INTRODUÇÃO

As Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) são recintos projetados para atender pacientes críticos e instáveis, em algumas vezes em ambientes hospitalares, e são tidas de alta complexidade por terem tecnologia de ponta e equipamentos informatizados, de ritmo acelerado, procedimentos invasivos (SOUZA et al., 2019).

A UTI oferta aos usuários inúmeros tratamentos, em foco o suporte de vida por via de ventilação mecânica para preservar o equilíbrio entre as trocas gasosas, oferta e demanda de oxigênio. Desta maneira, a ventilação mecânica é tida como uma modalidade não curativa para coadjuvar pacientes com alterações na função respiratória, com prováveis efeitos hemodinâmicos e complicações funcionais (PAZOS et al., 2020).

Um ventilador mecânico ou prótese ventilatória é um dispositivo projetado para substituir a função ventilatória do sistema respiratório, propiciando ventilação alveolar adequada e oxigenação arterial conforme a necessidade do paciente, além de descansar os músculos respiratórios (MASCARENHA; MEJIA, 2017).

A grande maioria dos pacientes críticos internados em uma UTI necessita de VM. Nesse espaço de tempo, o paciente evolui de ventilação mecânica para ventilação espontânea sem necessidade de ventilação artificial (desmame), fazendo-se necessário ser efetivado logo que o paciente

apresentar melhora clínica. Logo, é notório que a VM tem se mostrado ser de suma importância no tratamento de pacientes críticos, com enfoque àqueles com insuficiência respiratória, sendo um procedimento invasivo não se isola de complicações, o que torna imprescindível o retorno rápido dos pacientes à respiração espontânea (SILVA; OLIVEIRA; AGUIAR et al., 2022).

A progressiva incidência de suporte ventilatório mecânico em terapia intensiva tem ocasionado o desenvolvimento de interesse e pesquisas para aperfeiçoar a implementação deste processo para minorar os eventuais efeitos negativos entrelaçados ao uso prolongado da ventilação mecânica. Dessa forma, as ocorrências relacionadas à ventilação mecânica, requisitos de monitoramento e complicações sugerem que a resposta ao desmame é pertinente para a realização de saúde (SILVA et al., 2020).

Para que se entenda a autenticidade situacional do trâmite de desmame ventilatório é necessário realizar a triagem do desmame, a qual se torna útil e importante dentro da UTI, aqui a fisioterapia executa um papel primordial no auxílio do desmame. Alguns estudos revelaram que os protocolos de triagem de interrupção do desmame efetivados por fisioterapeutas diminuem o tempo e a morbidade da respiração artificial e melhoram o sucesso do desmame (SILVA; OLIVEIRA; AGUIAR et al., 2022).

Quando as disfunções orgânicas que ocasionaram a VMI são otimizadas e estabilizadas, o processo de desmame ventilatório deve ser iniciado. Desta maneira, a identificação da prontidão do paciente para a descontinuação do VMI deve ser avaliada diariamente (Diretriz Brasileira de Ventilação Mecânica, 2013).

É importante ressaltar que o processo de desmame da ventilação mecânica é de tal maneira desafiador, requerendo ação conjunta e interativa de toda a equipe multiprofissional envolvida no cuidado ao paciente para reconhecer prováveis causas associadas à falha e desenvolver estratégias para possibilitar autonomia ventilatória o mais rápido possível (BITTAR; TINAZZO; GARTENJI, 2019).

Mediante ao que foi apresentado, este estudo tem como objetivo desmistificar a importância da implementação de um protocolo de desmame ventilatório em Unidade de Terapia Intensiva adulta.

2. METODOLOGIA

O presente trabalho constitui uma revisão bibliográfica dissertativo-narrativa, pautando-se na busca de estudos pesquisados em fontes credíveis de informação científica utilizando-se as bases de dados eletrônicas Google acadêmico, PubMed/ MEDLINE, SciELO e Portal Periódicos Capes além disso foram investigadas monografias, dissertações, estudos de caso e teses de algumas universidades brasileiras e estrangeiras, jornais e revistas científicas. Os descritores utilizados na busca foram: desmame ventilatório; protocolo de desmame ventilatório; importância da implementação de um protocolo de desmame ventilatório em UTI adulta.

Estabeleceram-se como critérios de inclusão: artigos em língua portuguesa e inglesa publicados no período de 2018 a 2022, estudos que englobem os descritores empregados, artigos na íntegra, gratuitos e disponíveis nos idiomas português e inglês. E como critérios de exclusão: textos que não englobavam a temática, artigos duplicados nas respectivas bases de dados utilizadas, além das publicações como teses e dissertações, capítulos de livro.

Para a produção da revisão foram empregues as seis etapas: implantação da hipótese ou questão norteadora, procura na literatura, categorização dos estudos, avaliação dos estudos, apresentação dos resultados e síntese do conhecimento/apresentação da revisão. Neste estudo, a síntese dos resultados consente a incorporação de evidências, melhorando, por tanto, a assistência à saúde do público em questão (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).

3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Unidade de Terapia Intensiva (UTI)

De acordo Silva, Oliveira e Aguiar et al. (2022), as Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) são recintos esboçados para receber e atender pacientes em estado crítico e instável, muitas vezes em ambientes hospitalares, e são reputadas de alta complexidade por disporem de tecnologia de ponta e equipamentos informatizados, de ritmo acelerado e procedimentos invasivos.

A UTI oferta aos seus clientes distintos tratamentos, em especial suporte de vida por via de ventilação mecânica (VM) para sustentar o equilíbrio entre as trocas gasosas, oferta e demanda de oxigênio. Assim sendo, a VM é tida como uma modalidade não curativa para coadjuvar pacientes com alterações na função respiratória com prováveis efeitos hemodinâmicos e complicações funcionais (SILVA; OLIVEIRA; AGUIAR et al., 2022).

Para Arruda e Branco (2021), a UTI é um ambiente hospitalar designado ao atendimento de pacientes graves ou de risco, porém potencialmente recuperáveis, que necessitam de monitoração ininterrupta. Em um estudo realizado no Brasil com prevalência de um dia em 40 UTIs, com 390 pacientes internados, 217 faziam uso de ventilação mecânica, não obstante, este método seja um dos principais utensílios no tratamento de pacientes graves, refere-se um procedimento invasivo passível a complicações fisiológicas e psicológicas, o que torna indispensável o rápido regresso do paciente à respiração espontânea depois da solução da causa da insuficiência respiratória que ocasionou o suporte mecânico.

3.2 Ventilação Mecânica Invasiva (VMI)

Um ventilador mecânico ou prótese ventilatória é um equipamento arquitetado para substituir a função ventilatória do sistema respiratório propiciando ventilação alveolar apropriada e oxigenação arterial conforme a demanda do paciente, além de descansar os músculos respiratórios (SILVA; OLIVEIRA; AGUIAR et al., 2022).

Para Felipe (2021), a ventilação mecânica é por significação técnica de suporte ventilatório para o tratamento de pacientes com insuficiência respiratória. O seu intuito é a manutenção da troca gasosa pulmonar, refolgo da musculatura respiratória, diminuir o consumo de oxigênio, reduzir o desconforto respiratório e permitir aplicação de terapêuticas específicas.

A motilidade do gás para dentro dos pulmões acontece à conta de a geração de um gradiente de pressão entre as vias aéreas superiores e o alvéolo, podendo ser conseguido por um equipamento que diminua a pressão alveolar (ventilação por pressão negativa) ou que aumente a pressão da via aérea proximal (ventilação por pressão positiva) (CARVALHO; JUNIOR; FRANCA, 2007).

A VMI sucede partir de ventiladores mecânicos, que desempenham a insuflação das vias aéreas com volumes de ar. O princípio do ventilador mecânico é criar fluxo de gás que gere determinada variação de volume com variação de pressão associada. A ventilação mecânica pode ser considerada como VMI e ventilação não invasiva (VNI). Em uma e outra a ventilação artificial é obtida com aplicação de pressão positiva nas vias aéreas. Na VMI é utilizada prótese inserida na via aérea, como tubo orotraqueal, nasotraqueal ou cânula de traqueostomia, já na VNI é utilizada máscara como interface entre o paciente e o ventilador artificial (FELIPHE, 2021).

A VNI pode ser empregada como método para diminuir o período de duração da VMI, diminuir a mortalidade e reduzir as taxas de pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV). Tem indicação de uso instantâneo logo pós extubação de pacientes que manifestam risco de nova IRpA e reintubação (FELIPHE, 2021).

Uma grande porcentagem dos pacientes críticos que são internados em uma UTI carece de VM (SILVA; OLIVEIRA; AGUIAR et al., 2022).

De acordo Carvalho, Junior e Franca (2007), existem alguns princípios que deve ser avaliados para a aplicação de VM, os quais variam dentro do contexto dos objetivos que se deseja alcançar. Em ocorrências de urgência, em especial quando o risco de vida não possibilita uma boa avaliação da função respiratória, a impressão clínica é o momento mais significativo na indicação de VM, auxiliada por alguns parâmetros de laboratório.

Algumas indicações se destacam mais no uso da ventilação mecânica, sendo elas: reanimação devido parada cardiorrespiratória; hipoventilação e apnéia; insuficiência respiratória relacionado a doença pulmonar intrínseca e hipoxemia; falência mecânica do aparelho respiratório (astenia; doenças neuromusculares; comando respiratório instável); prevenção de complicações respiratórias (restabelecimento no pós operatório de cirurgia de abdome superior, torácica de grande porte, deformidade torácica, obesidade mórbida e parede torácica instável); redução do trabalho muscular respiratório e fadiga muscular (CARVALHO; JUNIOR; FRANCA, 2007).

A ventilação mecânica invasiva é tida como uma das principais fontes de desconforto para os pacientes internados em UTI. Entre relatos comumente descritos, destacam-se a sensação de

sufocamento, enjoos, dores e lesões devido à intubação, angústia devido a impossibilidade ou dificuldade em se comunicar referente ao suporte mecânico, ansiedade e medo. Estes mesmos autores citam um estudo de coorte realizado com pacientes que necessitaram de mais de 14 dias de VM, os quais manifestaram sintomas de ansiedade, depressão e estresse pós-traumático com relativa frequência. (ARRUDA; BRANCO, 2021).

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 Desmame ventilatório

Para Arruda e Branco (2021) a descontinuação da ventilação mecânica e a retirada da via aérea artificial deve ser efetivada de maneira gradual com pacientes acoplados em ventilação invasiva em um período superior a 24h. Isso acontece após a realização de um teste de ventilação espontânea, o qual oportuniza ao paciente respirar com o suporte de um tubo endotraqueal. Quando os pacientes conseguem realizar este teste necessitam ser analisados quanto à recomendação de remoção da via aérea artificial. Todo este processo de transição é intitulado como desmame ventilatório e propende a ser lento e delicado, constituindo aproximadamente 40% do período total de ventilação mecânica.

Quando iniciado o processo de desmame ventilatório, os fatores que levaram a IOT requerem atenção maior. Quando possível, iniciar este processo apenas quando houver: reversão do evento agudo que induziu a IOT, troca gasosa pulmonar adequada com pressão parcial de oxigênio arterial (PaO_2) > 60 mmHg com fração inspirada de oxigênio (FiO_2) < 40% e pressão expiratória positiva final (PEEP) < 5 a 8 cmH_2O , estabilidade hemodinâmica, *drive* respiratório presente, nível de consciência adequado (Escala de coma de Glasgow > 8), reflexo de tosse presente e eficaz, pequena quantidade ou ausência de secreção traqueobrônquica, equilíbrio ácido-base, correção de sobrecarga hídrica e sem intervenções cirúrgicas (FELIPHE, 2021).

O modo de ventilação empregue no desmame não se faz tão importante como os processos clínicos, que propiciam o reconhecimento precoce de um doente apto para o desmame ventilatório. Por conseguinte, o foco do desmame passou de uma abordagem informal, com base apenas na formação e na experiência dos profissionais envolvidos no desmame, para uma abordagem formal, baseada em diretrizes ou protocolos. Os protocolos de desmame normalmente incluem dois componentes: a avaliação diária da aptidão para o desmame, recorrendo-se de critérios específicos; e um TER, durante a qual se avalia a aptidão do doente para a extubação (SILVA; OLIVEIRA; AGUIAR et al., 2022).

O Teste de Respiração Espontânea (TRE) é o principal teste diagnóstico para definir se um paciente pode ser extubado com sucesso. Se o paciente apresenta os critérios supracitados para extubação, então deve-se aplicar o TRE. Caso a avaliação clínica não seja favorável, os índices de desmame ventilatório mecânico não demonstram utilidade. Porém, se a avaliação clínica for favorável, os

índices irão mostrar um prognóstico positivo e as chances de sucesso serão maiores (GOMES et al., 2021).

Os Testes de Respiração Espontânea (TREs) mais conhecidos são Pressão de suporte mínima e Tubo T, realizados para avaliação de respirar espontaneamente com o mínimo ou nenhum suporte (BURNS et al., 2017).

Pacientes que falharam repetidamente em TREs, ou que tiveram falha de extubação, como parte de protocolo de retirada da VMI possuem a indicação de traqueostomia (TQT) (Diretriz Brasileira de Ventilação Mecânica, 2013).

Alguns critérios podem ser apontados na falha do desmame ventilatório mecânico: sinais de intolerância à respiração espontânea (falha do desmame); $PaO_2 < 50-60$ mmHg com $FiO_2 > 0,5$; $SaO_2 < 88-90$ com $FiO_2 > 0,5$; $PaCO_2 > 50$ mmHg ou elevação em mais de 8 mmHg; $pH < 7,2$ ou redução em mais de 0,07; $FR > 35$ ciclos/min ou elevação em mais de 50%; $FC > 140$ bpm ou elevação em mais de 20%; $PAS > 180$ mmHg ou < 90 mmHg; Agitação psicomotora incontrolável; redução do nível de consciência; sudorese excessiva e cianose; evidência de elevado esforço muscular respiratório (TEIXEIRA, 2020).

Pacientes em uso de ventilação mecânica em concomitância o uso de sedativos em infusão contínua, precisam ter a sedação guiada por protocolos e metas que englobem a interrupção diária da infusão, ou seja, um desmame da sedoanalgesia, pois o uso da mesma é um preditivo quanto à maior duração da ventilação mecânica, maior permanência na UTI (OLIVEIRA; NOVAIS; CARVALHO, 2019).

Para Silva et al. (2020) algumas práticas de desmame se destacam, o mesmo cita a diminuição progressiva da pressão de suporte, a qual pode ser realizada através da redução dos valores da pressão de suporte de 2 a 4 cmH_2O , variando de 2 a 4 vezes ao dia, tituladas de acordo parâmetros clínicos, até alcançar 5 a 7 cmH_2O , níveis compatíveis com os do teste de respiração espontânea. Estratégia esta a qual foi estudada no desmame gradual de pacientes em ventilação mecânica em ensaios clínicos randomizados.

De acordo Leites et al. (2021) mencionam que novos modos de ventilação, como volume suporte e ventilação de suporte adaptativas vem sendo desenvolvidos, com o intuito de minimizar e acelerar o desmame ventilatório. Seu êxito, contudo, ainda não foi comprovado em investigações amplas, quando comparado aos modos mais comuns de desmame.

Os protocolos são pertinentes para realizar o desmame ventilatório de forma segura e eficiente, diminuindo variações dispensáveis ou prejudiciais no processo. Apesar de que esses protocolos devam ser efetivados de forma complementar ao julgamento clínico, a diminuição progressiva do suporte ventilatório, com base no julgamento clínico, é o método de desmame mais aplicado, sendo a extubação aplicada após parâmetros mínimos de ventilação terem sido alcançados ou o

paciente ter alcançado um TER bem sucedido. Não há concordância sobre qual o melhor método de desmame da VM, e é possível que nem todos os pacientes necessitem de desmame gradual (COUTO; REIS; ROCHA, 2017).

A reintubação precoce, ou falha na extubação é de acentuada gravidade, pois pode ocasionar a piora do prognóstico do paciente, deterioração da função respiratória e aumento da mortalidade. Por tal, é de extrema necessidade uma avaliação meticulosa, antes da extubação para se evitar tais complicações. Suas taxas são variam muito, levando em consideração as diferenças nas categorias de diagnóstico dos pacientes estudados, a duração da ventilação mecânica antes da extubação planejada, e as intervenções que foram avaliadas. A literatura descreve que a incidência de falha de extubação varia entre 6 e 47% (FARIA; TEIXEIRA; FARIA, 2019).

4.2 Desmame ventilatório prolongado

Foi instituída por Brochard (2005) uma nova classificação de desmame ventilatório, de acordo a dificuldade e duração do processo de desmame ventilatório, durante a Conferência Internacional de Consenso em Medicina Intensiva 2005.

Enquanto o desmame ventilatório simples acontece quando o paciente atua do início do desmame ventilatório até o êxito da extubação na primeira tentativa sem dificuldade, o desmame ventilatório difícil sucede quando pacientes necessitam de três TRE ou até sete dias a partir do primeiro TRE para conseguir a extubação bem-sucedida. O desmame ventilatório prolongado sucede quando o paciente manifesta três falhas de desmame ventilatório ou exige mais de sete dias de desmame após o primeiro TRE (BROCHARD, 2005).

A base fisiopatológica do desmame ventilatório prolongado é a diminuição da força dos músculos respiratórios e aumento da carga da “bomba” respiratória, por conta das alterações nas propriedades mecânicas dos pulmões e caixa torácica. Importante ressaltar que o objetivo do protocolo de desmame ventilatório é recondicionar a bomba respiratória e, também, diminuir a carga de trabalho imposta durante a respiração espontânea (GHIANI et al., 2020).

Quando o paciente não efetiva o desmame ventilatório simples, deve ser acompanhado e realizar avaliação sistemática de patologias e fatores associados. O desmame ventilatório pode se estender devido a fatores complexos e multifatoriais como disfunção pulmonar, cardíaca, neuromuscular, delirium neuropsicológico, distúrbios metabólicos e má nutrição (BOLES et al., 2007).

4.3 Fatores que dificultam o desmame

Alguns fatores estão associados á dificuldade para a realização de um desmame ventilatório, entre eles, aspectos orgânicos do paciente podem dificultar a saída do ventilador, como: modificações no sistema nervoso central, sobrecarga e fraqueza dos músculos ventilatórios, disfunção do sistema cardiovascular e alterações nutricionais. Os aspectos emocionais como insegurança, medo

e ansiedade em relação à retirada da VM também provocam graves obstáculos (ARRUDA; BRANCO, 2021).

De acordo Gomes et al. (2021) deve-se evitar a ventilação mandatória intermitente sincronizada sem pressão de suporte (SIMV) como métodos de desmame ventilatório. Tal método intercala ventilações espontâneas do paciente com períodos de ventilação assisto-controlada do ventilador mecânico. O desmame com este método é efetivado diminuindo progressivamente a frequência mandatória do ventilador artificial. Há indícios de que esse método é o menos apropriado empregue, devido resultar em um maior tempo de ventilação mecânica.

Entre as particularidades que prejudicam o sucesso do desmame estão os quadros de ansiedade e *delirium*, condições estas que se manifestam em associação ao uso prolongado do suporte mecânico com significância estatística (ARRUDA; BRANCO, 2021).

4.4 Fatores associados do desmame ventilatório

O paciente tido como risco de falha de extubação e que desenvolve dificuldade de desmame ventilatório pode manifestar fatores associados, sendo eles: insuficiência cardíaca congestiva, doença pulmonar obstrutiva, doenças neuromusculares, tosse ineficaz ou secreção retida em vias aéreas, mais de um fracasso no TRE, mais do que uma comorbidade, idade maior que 65 anos, gravidade avaliada pelo *Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II* (APACHE), tempo de ventilação mecânica maior que 72 horas, pacientes obesos (Diretriz Brasileira de Ventilação Mecânica, 2013).

A idade pode estar associada com a falha do desmame ventilatório por causa das alterações fisiológicas ocasionadas pelo envelhecimento. Comorbidade como patologias respiratórias crônicas e patologias cardíacas comumente têm sido identificados como alto risco para falha de extubação. O paciente obeso também pode ser tido como alto risco de falha de extubação, devido a mudanças específicas na mecânica respiratória como obstrução brônquica principalmente acompanhada por hiperinsuflação pulmonar (BAPTISTELLA et al, 2018).

O sistema de pontuação APACHE II foi arquitetado para uso na UTI para avaliar a gravidade da patologia e guiar intervenção do tratamento. Tem se mostrado um excelente prenunciador do resultado do desmame (BAPTISTELLA et al, 2018).

O tempo de ventilação mecânica invasiva prolongado esta relacionado à disfunção muscular respiratória e dificuldades de desmame ventilatório, por conta das complicações associadas à VMI. A atrofia por desuso do diafragma parece ser o mecanismo para estes efeitos prejudiciais (GOLIGHER et al., 2015).

Durante o processo de desmame ventilatório esta propenso a ocorrer riscos como a extubação não planejada (ENP) que é tida como a remoção precipitada do tubo orotraqueal. A ENP pode ser

denominada autoextubação quando efetivada pelo paciente, ou extubação acidental quando acontece em meio a realização de um procedimento de rotina como banho e troca de fixação do tubo traqueal. É tida como um evento adverso potencialmente catastrófico e dispendioso pelo risco imposto ao paciente caso seja necessário uma nova intubação (BOUZA et al., 2007).

Minorar drogas sedativas e bloqueadores neuromusculares previnem a fraqueza muscular adquirida na UTI. Estudos recentes recomendam a limitação de sedação e encurtamento da duração da VMI, com o intuito de minimizar riscos aos pacientes, tais como a pneumonia associado à VMI (KALIL et al., 2017).

Todavia, observa-se que a adesão a esses protocolos é difícil. Estudo realizado com profissionais da área, relata que menos de 50% dos entrevistados fazia uso de protocolos de desmame ventilatório e apenas 31% a 44% relataram o uso de protocolos de sedação, o que podia dificultar o desmame ventilatório dos pacientes (KALIL et al., 2017).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo propiciou esclarecer que o uso de protocolos de desmame ventilatório mecânico estão relacionados à diminuição do tempo de ventilação mecânica, do tempo de internação e do tempo de sua utilização. Os parâmetros prenunciadores para o desmame ventilatório estão justapostos em seus protocolos, sendo de grande valia para que tais protocolos obtenham melhores resultados.

É nítido que na prática clínica ainda há desafios consideráveis na assistência ao paciente crítico na efetivação do desmame ventilatório. Assim sendo, é oportuno que os profissionais da saúde como médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e demais profissionais tenham conhecimento em relação aos padrões apropriados para o sucesso do desmame, logo, poderão implementar práticas e avaliações corretas frente a essa conduta, podendo instituir ainda estratégias que melhoram a chance de desmame da ventilação mecânica.

Destaca-se que algumas restrições valem ser pronunciadas, como a não utilização de um instrumento para análise da qualidade dos artigos e não inclusão de outros idiomas. Outra restrição detectada foi a procura de publicações que apresentaram no objetivo a prática excepcional e todos os métodos avaliativos e praticados especificamente por cada profissional de saúde no desmame ventilatório na UTI. Ainda assim, os resultados detectados propiciaram apontar alguns métodos avaliativos e praticados pelos trabalhadores da UTI.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARRUDA, Karla Driele da Silva Alves; BRANCO, Andréa Batista de Andrade Castelo. Fluxograma e protocolo de intervenção psicológica em unidade de terapia intensiva: pacientes em desmame ventilatório. **Revista SBPH**, Vol. 24, n. 2, São Paulo, Jul – Dez de 2021. Disponível em:<

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-08582021000200003>. Acesso em: 04/06/2022.

ASSOCIAÇÃO DE MEDICINA INTENSIVA BRASILEIRA (AMIB); SOCIEDADE BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA (SBPT). **Diretrizes Brasileiras de Ventilação Mecânica**. Fórum de Diretrizes de Ventilação Mecânica, São Paulo, 2013.

BAPTISTELLA, A. R. et al. Predictive factors of weaning from mechanical ventilation and extubation outcome: a systematic review. **Journal of Critical Care**, [S.l.], v. 48, p. 56-62, 2018. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30172034/>>. Acesso em: 15/06/2022.

BITTAR, T. R.; TINAZO, P. A.; GARDENGHI, G. Desmame ventilatório. **Rep. CEAFI**, [S.l.], n. 1, v. 1, p. 1-10, 2019.

BOLES, J. M. et al. Weaning from mechanical ventilation. *European Respiratory Journal*, v. 29, n. 5, p. 1033–1056, 2007. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17470624/>>. Acesso em: 12/05/2022.

BOUZA, C. et al. Unplanned extubation in orally intubated medical patients in the intensive care unit: a prospective cohort study. *Hear Lung*, v. 36, n. 4, p. 270–276, 2007. Disponível em: <<https://www.semanticscholar.org/paper/Unplanned-extubation-in-orally-intubated-medical-in-Bouza-Garc%C3%ADa/2fa900d377b8bb9611c4663d6acb781ade9076e4>>. Acesso em: 16/03/2022.

BROCHARD, L. Pressure support is the preferred weaning method. In 5^o International Consensus Conference in Intensive Care Medicine: Weaning from Mechanical Ventilation. Budapest, April 28-29, 2005. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/298818071_Organization_of_a_Weaning_Unit>. Acesso em: 23/06/2022.

BURNS, K. E. A. et al. Trials directly comparing alternative spontaneous breathing trial techniques: a systematic review and meta-analysis. **Critical Care**, [S.l.], v. 21, n. 127, 2017. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28576127/>>. Acesso em: 09/07/2022.

CARVALHO, Carlos Roberto Ribeiro de; JUNIOR, Carlos Toufen; FRANCA, Suelene Aires. Ventilação mecânica: princípios, análise gráfica e modalidades ventilatórias. **J Bras Pneumol**. [S.l.], 2007, 33 (Supl 2):s 54 – s 70. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/jbpneu/a/4y7hFzHCx3HwdWpjpD9yNQJ/?format=pdf>>. Acesso em: 16/06/2022.

COUTO, S. G.; REIS, P. E. D.; ROCHA, P. R. S. Preditores de mortalidade em pacientes ventilados mecanicamente: revisão integrativa. **Online braz. j. nurs. (Online)**, [S.l.], v. 16, n. 4, p. 486-496, 2017.

Disponível em:<<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1120257>>. Acesso em: 16/05/2022.

FARIA, B. D.; TEIXEIRA, A. P. A.; FARIA, I. D. Protocolo de extubação: teste do cartão branco como importante preditor de falha em unidade de terapia intensiva. **Fisioterapia Brasil**, [S.l.], v. 20, n. 2, p. 162-171, 2019. Disponível em:<<https://search.bvsalud.org/gim/resource/en/biblio-1281128>>. Acesso em: 14/04/2022.

FELIPHE, Raíssa Alves Muniz Prado. **Fatores associados ao desmame ventilatório em pacientes internados em unidade de terapia intensiva adulto em hospital universitário**. UNIFAL, Pós – graduação, Dissertação, Alfenas – MG, 2021. Disponível em:<<http://bdtd.unifal-mg.edu.br:8080/handle/tede/1947#preview-link0>>. Acesso em: 04/06/2022.

GHIANI, A. et al. Variables predicting weaning outcome in prolonged mechanically ventilated tracheotomized patients: a retrospective study. *Journal of Intensive Care*, v. 8, n. 19, 2020. Disponível em:< <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7035768/>>. Acesso em: 22/05/2022.

GOLIGHER, E. C. et al. Evolution of diaphragm thickness during mechanical ventilation: impact of inspiratory effort. *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine*, v. 192, n. 2, p. 1080–1088, 2015. Disponível em:< <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26167730/>>. Acesso em: 12/04/2022.

GOMES, G. S. et al. Avaliação da força muscular periférica e funcionalidade após ventilação mecânica em uma UTI adulto. **Res. Soc. And Dev.**, [S.l.], v. 10, n. 13, pág. e5410132147, 2021. Disponível em:<https://redib.org/Record/oai_articulo3445831-avalia%C3%A7%C3%A3o-da-funcionalidade-e-for%C3%A7a-muscular-perif%C3%A9rica-p%C3%B3s-desmame-da-ventila%C3%A7%C3%A3o-mec%C3%A2nica-em-uma-uti-adulto>. Acesso em: 30/06/2022.

KALIL, A. C. et al. Management of adults with hospital-acquired and ventilator- associated pneumonia: 2016 clinical practice guidelines by the infectious diseases society of america and the american thoracic society. *Infectious Diseases in Clinical Practice*, v. 25, n. 1, 2017. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27418577/>>. Acesso em: 12/02/2022.

LEITES, F. M. et al. Uso da ventilação proporcional assistida e pressão de suporte ventilatório no desmame de pacientes traqueostomizados. **Aletheia**, [S.l.], v. 54, n. 1, p. 28-34, 2021. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-03942021000100004>. Acesso em: 12/05/2022.

MASCARENHAS, D. M.; MEJIA, D. P. M. Desmame da ventilação mecânica em adultos: métodos mais utilizados na atualidade. **Port. Bio. Cursos**, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 1-14, 2017. Disponível em:<https://portalbiocursos.com.br/ohs/data/docs/27/06_-_Desmame_da_VentilaYYo_MecYnica_em_Adultos_MYtodos_mais_Utilizados_na_Atualidade.pdf>. Acesso em: 15/06/2022.

MENDES, K. D. S.; SILVEIRA, R. C. C. P.; GALVÃO, C. M. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. **Texto Contexto Enferm.**, [S.l.], v. 17, n. 4, p. 758-764, 2008. Disponível em:<<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-507765>>. Acesso em: 02/07/2022.

OLIVEIRA, S. M. R.; NOVAIS, R. M. F.; CARVALHO, A. A. S. **Impact of a ventilatory weaning protocol in an intensive care unit for adults.** *Texto & Contexto – Enfermagem*, [S.l.], v. 28, e20180287, p. 1-11, 2019. Disponível em:<<https://www.scielo.br/j/tce/a/jD4gLc97CjQGGSRnrPHDjHP/>>. Acesso em: 27/06/2022.

PAZOS, C. P et al. Boas práticas de enfermagem a pacientes em uso de ventilação mecânica. **Rev. enferm. UFPE on line**, [S.l.], v. 14, v. 1, p. 1-9, 2020. Disponível em:<<https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/242958>>. Acesso em: 06/07/2022.

SILVA, João Felipe Tinto; OLIVERA, Larayne Gallo Farias; AGUIAR, Camilla Siqueira de et al. Avaliação e práticas multiprofissionais no desmame ventilatório adequado em unidades de terapia intensiva: uma revisão integrativa. **Revista de casos e consultoria**, [S.l.], vol. 13, n. 1, 2022. Disponível em:<<https://periodicos.ufrn.br/casoseconsultoria/article/view/27845/15504>>. Acesso em: 04/06/2022.

SILVA, L. C. R. et al. Clinical study of Dysfunctional Ventilatory Weaning Response in critically ill patients. **Rev. Latino-Americana de Enfermagem**, [S.l.], v. 2, e3334, 2020. Disponível em:<<https://www.scielo.br/j/rlae/a/jckqKzgFQ99VGpsP5CJHq8G/>>. Acesso em: 13/06/2022.

SOUZA, F. L. S et al. Desmame da ventilação mecânica realizado em unidade de terapia intensiva: uma revisão sistemática. **Temas em Saúde**, [S.l.], v. 19, n. 1, p. 40-60, 2019.

TEIXEIRA, A. R, P. Impacto de um protocolo de desmame ventilatório na pessoa adulta na UCI. **Rep. Cient. Inst. Politécnico de Viseu**, 2020, 134p. Monografia Mestrado em Enfermagem de Reabilitação), Escola Superior de Saúde de Viseu, Viseu, 2020.

¹Pós Graduação em Fisioterapia Intensiva. Instituto de Excelência em Educação e Saúde – IEES.

E-mail: elizafrederico84@gmail.com

²Pós Graduação em Fisioterapia Intensiva. Instituto de Excelência em Educação e Saúde – IEES.

E-mail: lucas.adrienc@gmail.com

← Post anterior

